

RAQAMLI IQTISODIYOT SOHASIDA STATISTIK MA'LUMOTLAR HISOBINI YURITISH

**Xolmuradov Musurmon
Avlaqulovich**
Bank ishi kafedrası
mustaqil tadqiqotchi
Toshkent amaliy fanlar
universiteti

Choriyeva Shoirajuma qizi
Bank ishi kafedrası
assistent o'qituvchi
Toshkent amaliy fanlar
universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning vujudga kelishi, dunyo iqtisodiyoti va jamiyat hayotida raqamli texnologiyalarning ahamiyati, raqamli platformalarning rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan. Tahlil asosida mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ayrim takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Global Internet Protokol (IP) trafigi, innovatsion platformalar, onlayn platformalar, raqamli iqtisodiyot, raqamli platformalar, raqamli transformatsiya, "Raqamli O'zbekiston – 2030", robototexnika, sun'iy ong, "super platforma"lar, tarmoq effekti, tranzaksion platformalar.

Абстрактный. В данной статье анализируется возникновение цифровой экономики, значение цифровых технологий в мировой экономике и обществе, развитие цифровых платформ, преимущества и недостатки цифровой экономики. На основе анализа разработаны некоторые предложения по решению существующих проблем.

Ключевые слова: глобальный интернет-трафик (IP), инновационные платформы, онлайн-платформы, цифровая экономика, цифровые платформы, цифровая трансформация, «Цифровой Узбекистан – 2030», робототехника, искусственный интеллект, «суперплатформы», сетевой эффект, транзакционные платформы.

Abstract. In this article analyzes the emergence of the digital economy, the importance of digital technologies in the global economy and society, the development of digital platforms, the advantages and disadvantages of the digital economy. Based on the analysis, some recommendations were given to solve existing problems.

Key words: Global Internet Protocol (IP) traffic, innovative platforms, online platforms, digital economy, digital platforms, digital transformation, “Digital Uzbekistan - 2030”, robotics, artificial intelligence, “super platforms”, industry effect, transaction platforms.

Kirish. Hozirgi vaqtda mahalliy korxonalarining moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga muvofiq o‘zgartirishning ikkita yondashuvi mavjud. Birinchisi inflyatsiya yondashuvi, ikkinchisi valyuta yondashuvi deb ataladi. Biz faqat texnik usullardagi farq haqida gapiramiz, chunki har ikkala holatda ham transformatsiyaning asosiy maqsadi inflyatsiyaga moslashtirilgan hisobotlarni olish va shu bilan iqtisodiy voqelikni ishonchli va ob’ektiv aks ettirishdir. Ushbu yondashuvlarning hech biri “sof shaklda” usullarning etarli darajada rivojlanmaganligi sababli amalda qo‘llanilmaydi.

Bizning fikrimizcha, rus rublida tuzilgan moliyaviy hisobotlar konvertatsiya paytida umumiy narxlar indeksiga moslashtirilib, hisobot sanasidagi valyuta kursi bo‘yicha valyutaga o‘zgartirilishi va shunga mos ravishda qayta guruhlanishi kerak. Bundan tashqari, buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarda tavsiya etilgan qoidalarga mos kelmaydigan alohida ob’ektlarga tuzatishlar kiritish kerak bo‘ladi.

Inflyatsiya nuqtai nazaridan yondashuv 29-sonli “Giperinflyatsiya sharoitida moliyaviy hisobot” xalqaro standartidan foydalanishga asoslanadi, uning mohiyati quyidagicha. Moliyaviy hisobot inflyatsiyaga moslashtirilgan pul birliklarida, ya’ni hisobot sanasida amalda bo‘lgan o‘lchov birliklarida taqdim etilishi kerak. Buning uchun hisobot ma’lumotlari umumiy xarid qobiliyatidagi o‘zgarishlarni aks ettiruvchi umumiy narx indeksi yordamida qayta hisoblab chiqiladi. Inflyatsiya darajasi bo‘yicha ma’lumotlarni tuzatish uchun hisobot ko‘rsatkichlarini pul va nomonetarga bo‘lish muhimdir.

Pul ko‘rsatkichlariga naqd pullar, shuningdek, kelajakda istalgan valyutada qayd etilgan va tovar ekvivalentiga ega bo‘lmagan naqd pul mablag‘larining kelib tushishini (chiqishi) aniqlaydigan aktivlar va majburiyatlar kiradi. Boshqa ko‘rsatkichlar pul emas. Naqd puldan tashqari pul aktivlariga veksellar va depozitlar, debitorlik qarzlari misol bo‘la oladi. pul majburiyatlari qatoriga yetkazib beruvchilar va pudratchilar

oldidagi qarzlarni, ssudalar va ssudalar, soliqlar va boshqalar bo'yicha qarzlarni keradi. pul-kredit choralari inflyatsiyani tuzatishni talab qilmaydi, chunki ular hisobot sanasida pulning xarid qobiliyatini hisobga oladi.

Pul bo'lmagan ko'rsatkichlar dastlab xo'jalik bitimi (xom ashyo, butlovchi buyumlar, asbob-uskunalar, ish va xizmatlar sotib olish, ish haqi fondi va soliqlar) tuzilgan sanadagi pulning xarid qobiliyatiga qarab baholanadi. Masalan, yil boshida sotib olingan xomashyo zahiralari o'sha yil uchun hisobotlarda bir yil oldingi qiymatida aks ettiriladi. Uzoq ishlab chiqarish sikliga ega bo'lgan aktivlar bilan vaziyat yanada murakkabroq.

Inflyatsiya uchun indeksatsiya - bu summing xarid qobiliyatidagi o'zgarishlar indeksini qo'llash orqali moliyaviy hisobotlarning pul ifodasini balans sanasida pul ko'rinishiga moslashtirish.

Tahlil va natijalar. Shuni ta'kidlash kerakki, indeksatsiya aktivlar qiymatining o'zgarishi emas, u faqat aktivlar qiymati bo'yicha ma'lumotlarning solishtirilishini ta'minlaydi. Indeksatsiya natijasida foyda (zarar) mavjud, ammo bu foyda (zarar) aktivlar qiymatining o'zgarishi bilan bogliq emas, balki kompaniyaning balans tuzilishiga nisbatan siyosatining natijasidir.

Indeksatsiyadan farqli o'laroq, aktivlarni qayta baholash ushbu aktivlarning bahosidagi o'zgarishlar indeksini yoki ularning adolatli qiymatini qo'llash orqali ularning tarixiy qiymatining pul qiymatini balans sanasidagi pul shartlariga moslashtirishdan iborat. Bu hozirgi qiymatga asoslangan aktivlarni baholashga yondashuv. Shuni ta'kidlaymizki, xalqaro standartlarga muvofiq, aktivlarni adolatli qiymat bo'yicha baholashga asoslangan yondashuvni qo'llash natijasida yuzaga keladigan qayta baholash summasi bevosita kapitalda aks ettirilishi kerak.

Transformatsiyani xalqaro standartlarga muvofiq amalga oshirish uchun pul bo'lmagan aktivlar va majburiyatlarni, daromadlar va xarajatlarni indeksatsiya qilish va o'tgan davr uchun hisobotni balans sanasida rublning sotib olish qobiliyatiga

moslashtirish kifoya. Balansning barcha pul bo‘lmagan aktivlari va passivlari ular paydo bo‘lgan kundan boshlab infliyatsiya indeksiga moslashtirilishi kerak.

Tarixiy qiymati bo‘yicha hisobga olinadigan asosiy vositalar va aylanma mablag‘lar sotib olingan kundan boshlab infliyatsiya indeksiga, mustaqil baholovchilarning ekspert bahosiga ko‘ra qayta baholangan asosiy vositalarning qiymati esa infliyatsiya darajasiga moslashtirilishi kerak. qayta baholash sanasidan boshlab indeks. Majburiyatlarda qayta baholash bilan bogliq tuzatishlar summasi qayta baholash o‘shiga hisoblanishi kerak, qolgan summa esa taqsimlanmagan foydada tan olinishi kerak.

Asosiy vositalarni indeksatsiya qilishda quyidagilar zarur:

- tiklash qiymati va tarixiy tannarx o‘rtasidagi farqqa teng bo‘lgan qayta baholash qiymatini teskari o'zgartirish;
- to‘langan amortizatsiya va tarixiy qiymati bo‘yicha baholangan to‘langan amortizatsiya o‘rtasidagi farqqa teng bo‘lgan asosiy vositalarning eskirishini qayta baholash summasini bekor qilish;
- sotib olingan kundan boshlab infliyatsiya indeksining tarixiy qiymatiga tuzatish kiritish;
- sotib olingan kundan boshlab infliyatsiya indeksi bo‘yicha tarixiy qiymat bo‘yicha hisoblangan to‘langan amortizatsiyani tuzatish;
- qayta baholash summasining qoldiqlarini taqsimlanmagan foydaga o‘tkazish.

Odatda, xarajatlar yillar bo‘yicha taqsimlanadi. Bizning fikrimizcha, infliyatsiya darajasi yil davomida notekis bo‘lsa, xarajatlarni chorak yoki oylar bo‘yicha deshifrlash va indeksatsiya qilish kerak.

Xulosa va takliflar. Odatda, tovar-moddiy zaxiralarning o‘rtacha aylanmasiga ega bo‘lgan va ularni o‘rtacha tannarx bo‘yicha hisobdan chiqaradigan ishlab chiqarish korxonasi bu zaxiralarni 2-chorak oxiridan 3-chorak boshigacha amalda bo‘lgan narxlarda balansda aks ettiradi. Shuning uchun balansdagi zaxiralar asosan

o‘rtacha yillik inflyatsiya indeksi yordamida tuzatiladi. Investitsiyalar sotib olingan yoki qayta baholangan kundan boshlab inflyatsiyaga moslashtirilishi kerak.

Agar transformatsiya natijasida aktivlarning hisobot davri oxiridagi qiymati ularning qo‘lanishi mumkin bo‘lgan qiymatidan (foydalanishdan kelajakdagi iqtisodiy foyda) oshsa, u holda ushbu aktivlarning qiymati boshqa MHXSga muvofiq qayta tiklanadigan qiymatga kamaytirilishi kerak.

Shunday qilib, mahalliy korxonalarining moliyaviy hisobotlarini o‘zgartirishda rubl ma’lumotlari turli kurslarda xorijiy valyutaga aylantiriladi. Natijada paaydo bo‘lgan farq “transformatsiya farqi” deb ataladi va kapital ob’ekti sifatida tasniflanadi. So‘ngra qabul qilingan narsalarni valyutada ifodalangan holda qayta guruhlash xalqaro standartlar qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Bundan tashqari, buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarga mos kelmaydigan alohida ob’ektlarga tuzatishlar kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish” Vazirlar Mahkamasining 373-son Qarori. 15.06.2021 y.
2. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
3. Umarov, I. Y., & Yusupova, M. Features of digital innovation management in business. In World science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI
4. International Scientific and Practical Conference: at (Vol. 4).
5. Alimova, G. A. (2020). Foreign Experience In Indexing The Amount Of Pensions.
6. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 472-477.
7. Абдуллаев, М. Г. (2017). Опыт развитых стран в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, и его особенности в Узбекистане. Научная дискуссия: инновации в современном мире, (11), 37-4
8. Maxmudova, N. J. (2020). Theoretical foundations of risk management in large corporate structures. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (86), 83-88.
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy

10. www.wikipedia.uz internet sayti.